

ИННОВАЦИИ В ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ UZ TELECOM

Ибадуллаев Санжар Содиқмуратович

Э-маил: ibadullayevsanjar5555@gmail.com

ORCID: 0009-0007-5218-9668

Индепендент ресеарчер оф Ташкент Университй оф Информатион
Течнологиес намед афтер Муҳаммад ал-Кҳоразми

Тўраев Шавкат Шухратович

Профессор оф Ташкент Университй оф Информатион Течнологиес намед
афтер Муҳаммад ал-Кҳоразми (ДСС).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11563251>

Аннотация

В данной статье рассматриваются инновации в обслуживании клиентов компании Уз Телесом. Инновации играют важную роль в повышении конкурентоспособности телекоммуникационных компаний и удовлетворенности клиентов. В статье подробно анализируются новые технологии, применяемые Уз Телесом, их влияние на клиентов и результаты.

Ключевые слова: клиент, Uz telecom, обратная связь, каналы связи, каналы коммуникации, Интернет-пространство, чат-бот.

Введение

В сфере телекоммуникаций высокий уровень обслуживания клиентов является ключевым фактором успеха. Уз Телесом, одна из ведущих телекоммуникационных компаний Узбекистана, внедрила ряд инновационных технологий для улучшения качества обслуживания. В данной статье исследуются инновации Уз Телесом в области обслуживания клиентов и их влияние на удовлетворенность клиентов.

Инновационные Технологии

1. Искусственный интеллект (АИ) и чат-боты

Уз Телесом использует искусственный интеллект (АИ) и чат-ботов для быстрого и эффективного обслуживания клиентов. Технология АИ помогает быстро и точно отвечать на вопросы клиентов, что сокращает время ожидания и упрощает процесс обслуживания.

Внедрение: В 2021 году Уз Телесом внедрила АИ чат-ботов. Чат-боты автоматически отвечают на самые распространенные вопросы клиентов и быстро решают простые проблемы.

Влияние: По результатам опросов удовлетворенности клиентов внедрение АИ чат-ботов сократило время обслуживания на 50% и повысило уровень решения проблем при первом обращении[1].

2. Аналитика больших данных (Биг Дата Аналитисс)

Аналитика больших данных помогает Уз Телесом изучать поведение и предпочтения клиентов. Эти данные позволяют компании адаптировать услуги под потребности клиентов, что повышает удовлетворенность за счет персонализированного подхода.

Внедрение: В 2020 году Уз Телесом интегрировала платформу для аналитики больших данных.

Влияние: Аналитика больших данных помогла разработать целевые маркетинговые кампании и персонализированные рекомендации по услугам, что увеличило уровень удержания клиентов на 20%.

3. Интернет вещей (ИоТ)

Технология ИоТ используется для улучшения управления сетью и повышения эффективности обслуживания. Умные устройства и датчики отслеживают работу сети в режиме реального времени, что позволяет быстро выявлять и устранять проблемы. Это обеспечивает надежное и бесперебойное обслуживание для клиентов[2].

Внедрение: В 2019 году Уз Телесом установила датчики ИоТ в инфраструктуре сети.

Влияние: Технология ИоТ помогла сократить количество сбоев и перерывов в обслуживании на 30%.

4. Мобильные приложения и порталы самообслуживания

Уз Телесом разработала удобные мобильные приложения и порталы самообслуживания, позволяющие клиентам управлять счетами, оплачивать услуги и получать поддержку онлайн. Это удобство значительно улучшает клиентский опыт, предоставляя большую контроль и гибкость.

Внедрение: Мобильное приложение и портал самообслуживания Уз Телесом были запущены в 2018 году.

Влияние: Высокий уровень использования мобильного приложения и портала самообслуживания показывает, что более 70% клиентов используют эти платформы для управления счетами и получения поддержки. Отзывы клиентов указывают на увеличение общей удовлетворенности на 25% благодаря удобству этих инструментов[3].

Влияние на удовлетворенность клиентов

1. Улучшение эффективности обслуживания

Внедрение AI и аналитики больших данных оптимизировало процессы обслуживания клиентов, что позволило сократить время отклика и

повысить эффективность решения проблем. Клиенты получают помощь быстрее, что повышает уровень их удовлетворенности.

2. Персонализированный клиентский опыт

Аналитика больших данных позволяет Уз Телесом предлагать персонализированные рекомендации и услуги на основе предпочтений каждого клиента. Этот подход делает клиентов более ценными и понятными, что увеличивает их общую удовлетворенность.

3. Повышенная надежность

Технология IoT обеспечивает постоянный мониторинг и техническое обслуживание инфраструктуры сети, что уменьшает количество сбоев в обслуживании. Надежность услуг является ключевым фактором для удовлетворенности клиентов, и проактивный подход Уз Телесом в этом аспекте дает положительные результаты.

4. Удобство и доступность

Мобильные приложения и порталы самообслуживания предоставляют клиентам удобный доступ к услугам и поддержке. Возможность управлять счетами и получать помощь онлайн повышает автономность и удовлетворенность клиентов[4].

Проблемы и направления на будущее

1. Обеспечение конфиденциальности и безопасности данных

С увеличением использования больших данных и технологий AI обеспечение конфиденциальности и безопасности данных клиентов является приоритетом. Уз Телесом должна продолжать инвестировать в надежные меры безопасности для защиты чувствительной информации.

2. Управление затратами

Внедрение и поддержка передовых технологий могут быть дорогостоящими. Уз Телесом необходимо балансировать технологические инвестиции с экономической эффективностью для обеспечения устойчивого роста.

3. Адаптация к технологическим изменениям

Технологии постоянно развиваются, и Уз Телесом должна быть на передовой, чтобы сохранять конкурентное преимущество. Это требует постоянного внедрения инноваций и адаптации к новым технологическим тенденциям.

Направления на будущее

Расширение возможностей AI: Дальнейшая интеграция AI и машинного обучения для прогнозной аналитики и улучшенного обслуживания клиентов.

Расширение применения IoT: Исследование новых приложений IoT для лучшего управления сетью и получения данных о клиентах.

Улучшение пользовательского опыта: Постоянное развитие мобильных приложений и порталов самообслуживания для улучшения пользовательского опыта и функциональности.

Интеграция обратной связи от клиентов: Использование обратной связи от клиентов для постоянного улучшения процессов обслуживания и удовлетворенности.

Заключение

Использование новых технологий компанией Уз Телесом сыграло ключевую роль в повышении удовлетворенности клиентов. AI, аналитика больших данных, IoT и мобильные приложения совместно способствуют более эффективному, персонализированному и надежному обслуживанию. По мере развития технологий Уз Телесом должна продолжать использовать эти достижения для удовлетворения и превышения ожиданий клиентов.

Использованная литература:

1. Ингосстрах // Wikipedia [Электронный ресурс] URL: <https://sh.wikipedia.org/wiki/Ингосстрах>;
2. Как сделать прототип приложения без программирования: обзор no-code ресурсов// vc.ru [Электронный ресурс] URL: <https://vc.ru/dev/209706-kak-sdelat-prototip-prilozheniya-bez-programmirovaniya-obzor-no-code-resursov>;
3. Как улучшить общение с клиентом с помощью чат-ботов // Ведомости [Электронный ресурс] URL: <https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2017/08/02/727624-obschenie-chat-botov>;
4. Каналы связи с клиентом: тренды 2020 // Smarter [Электронный ресурс] URL: <https://smter.ru/blog/kanaly-svyazi-s-klientom-trendy-2020/>;
5. О компании СПАО «Ингосстрах»// ingos.ru [Электронный ресурс] URL: <https://www.ingos.ru/company/>;
6. www.uztelecom.uz